

PENGENALAN DASAR **APLIKASI BLENDER**

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

Pengenalan Blender

Blender adalah software 3D bersifat open-source dan gratis yang digunakan untuk modelling 3D, membuat film animasi, efek visual, model cetak 3D, aplikasi 3D interaktif, dan video game.

Kenapa Memakai Blender?

Tampilan Aplikasi Blender 2.9

Tampilan Aplikasi Blender 2.7

Interface

- Bií" : l'op Baí, Woíkspacc
- Hija" : Aícas
- Rcd : Stat"s Baí

Interface

- Bií" : l'op Baí
- Hija" : Aícas
- Rcd : PlaQ
KcQríamc

Top Bar

1. App Mc→u

2. Īilc : Mc→ıgclola rilc baí", Mcmb"ka, ícco:cíQ, mc→Qimpa→ı, mc→ıgab"→ıgka→ı, dll.

«. **Edit** : U→ıdo, ícdo, mc→ıg"bak →ama itcm, dll

4. Rc→ıdcí : Píoscs Rc→ıdcíı→ıg

5. Wi→ıdow : Mcmb"at jc→ıdda baí", mcmb"ka woıkspacc baí", dll.

G. Hclp : Ma→ı"al, l"toııal, Kom"→ıtas, dll.

Workspace

Layout Modeling Sculpting UV Editing Texture Paint Shading Animation Rendering Compositing Geometry Nodes Scripting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Layout : ruang kerja umum untuk melihat pratinjau layar dan objek Anda
2. Modelling : modifikasi geometri dengan Modelling Tools
3. Sculpting : modifikasi jerat/objek dengan Sculpting Tools
4. UV Editing : pemetaan koordinat tekstur gambar ke permukaan 3D
5. Texture Paint : mewarnai tekstur gambar dalam Tampilan 3D
6. Shading : menentukan sifat material untuk rendering
7. Animation : membuat sifat-sifat benda bergantung pada frame
8. Rendering : melihat dan menganalisis hasil rendering
9. Compositing : menggabungkan dan pasca-pemrosesan gambar dan rendering informasi
10. Geometry Nodes : Untuk pemodelan prosedural menggunakan Geometry Nodes
11. Scripting : Pemrograman Workspace untuk Scripting

Status Bar

Select Box Select Rotate View Object Context Menu Collection | Cube | Verts:8 | Faces:6 | Tris:12 | Objects:1/3 | Mem: 31.1 MiB | v2.81.16

KcQ I→ríomatio→ : l'ombol Mo"sc

Rcso"ícc I→ríomatio→

AREAS v2.9

Outliners/Layer

3D View Port

Properties

Timeline

AREAS v2.7

Areas – Editor Type

Source : <https://docs.blender.org/manual/en/latest/editors/index.html>

Bla → dca mc → Qcdiaka → scj"mlak cditoí bcíbcda " → t" k mc → ampilka → da → mcmodirikasi bcíbagai aspck objck.

Areas

Resizing - Areas

BEFORE

AFTER

- Lctakka → mo"sc pada batasa → a → taí 2 aíca scki → gga m" → c"l pa → ak bcíkcpala 2
- Scíct batasa → mc → gg" → aka → LMB

Splitting - Areas

- Untuk melakukan ini, klik pada pojok atas sisi yang diinginkan :
- Setelah batasnya muncul, klik LMB ke atas dalam area
- Kapat dilakukannya secara otomatis : selesai

Joining - Areas

- Lakka → mo "sc pada pojok a'ca scki → gga m" → c"l ta → da :
- Lal" klik ka → a →, da → pillik Joi → A'cas

Shortcut : Common Edittor Keys

1. A : Scllcct All
2. Alt-A : Sclcct No→ic
3. Ctíl-I : I→:cít Sclcctio→
4. H : Hidc Sclcctio→
5. Alt-H : Rc:cal Hidc Sclcctio→
- 6 . l' : l'ooglc l'oolbaí
7. N : l'ooglc Sidcbaí

Navigation Gizmo

Axes

- X Axis : Left/Right
- Y Axis : Front/Back
- Z Axis : Top/Bottom

Shortcut:

- Top : Numpad 7
- Front : Numpad 1
- Right : Numpad 3

- Bottom : Ctrl-Numpad 7
- Back : Ctrl-Numpad 1
- Left : Ctrl-Numpad 3

Zooms The 3D Viewport

Pans The 3D Viewport

Toogles The Camera View

Toogles The Projection

Quad View

BEFORE

AFTER

Shortcut: Ctrl-Alt-Q

Toolbar

Transformation

Shortcut

- Move (G)
 - Rotate (R)
 - Scale (S)
- Memindahkan ke lokasi semula : Alt-G
 - Memindahkan ke rotasi awal : Alt-R
 - Mengubah ke skala awal : Alt-S

Praktek

PUGAS 1

Mcmb"at aíca 3K :icwpoít mc→jadi 4 bagia→.

La" di scícc→skot laQaí mo→itoí.

Simpa→i dc→ga→i →ama rilc, **NAMA_ASAL SMA.**

PUGAS 2

Mcmb"at 4 tampila→ Pada 3K Vicwpoít dc→ga→i Objck mcsk Qa→g dí→gi→ka→i,

dia→taía→Qa :

- Fío→t Oítkogíapkc
- Uscí Pcíspecti:c
- Rigkt Oítkogíapkc
- l'op Oítkogíapkc

Tugas 1, Blender 2.9

Mcmb"at aíca «K :icwpoít mc→jadi 4 bagia→!.

Tugas 1, Blender 2.7

Tugas 2, Blender 2.9

Mcmb"at 4 tampila→

FIN